

БЕДНОСТЬ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10532478>

Разумов Александр Александрович

д.э.н., профессор,

советник генерального директора

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России

Селиванова Ольга Владимировна

к.э.н., старший научный сотрудник,

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России

***Аннотация:** Статья посвящена статистическим характеристикам бедности в регионах РФ и мерам государственной социальной политики, направленным на сокращение ее уровня. В ходе экспертизы региональных программ по снижению бедности в 72 субъектах Российской Федерации и на основе актуальных статистических данных Росстата и территориальных статистических управлений выявлены общие и специфические особенности региональной бедности, определены основные факторы и причины, обуславливающие попадание определенных категорий населения за официальную монетарную черту бедности. Сформулированы направления перспективных исследований региональной бедности и предложения по совершенствованию региональной статистики.*

***Ключевые слова:** бедность, прожиточный минимум, доходы населения, социальная поддержка, региональные программы, региональная статистика.*

ВВЕДЕНИЕ

Бедность является одной из наиболее острых социальных проблем в современной России. Определение бедности, данное ЭКОСОС (ECOSOS – Экономический и социальный совет ООН), является наиболее распространенным: к бедным относят индивидов с такими ограниченными ресурсами, которые не позволяют им вести минимально приемлемый образ жизни в странах, в которых они проживают¹.

Из международного опыта известно, что основными концепциями бедности являются абсолютная, относительная и субъективная. Для каждой из

¹ Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС). - URL: <https://www.un.org/ecosoc/en> (дата обращения 02.11.2023).

них разработаны монетарные и немонетарные методы определения и измерения бедности.

Показатель уровня абсолютной монетарной бедности Всемирного банка лежит в основе межстрановых сравнений бедности. Пороговые значения этого показателя периодически актуализируются и пересчитываются в зависимости от изменения уровня социально-экономического развития конкретной страны.

В дополнение к подходам, применяемым Всемирным банком, большинство государств мира рассчитывает свои собственные национальные черты бедности.

В России бедными принято считать малоимущих граждан, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, устанавливаемого в соответствии с Федеральным законом РФ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» от 24.10.1997 № 134-ФЗ.

Изучение бедности на региональном уровне в России приобретает в настоящее время все большую актуальность. Это определяется различиями регионов РФ по уровню социально-экономического и демографического развития. Усиление региональной компоненты государственной социальной политики по сокращению бедности обуславливает дальнейшее совершенствование статистических методов ее измерения.

Целью данной статьи является анализ актуальных статистических данных, применяемых для исследования региональной бедности, и выявление причин, обуславливающих попадание домохозяйств в категорию малоимущих.

Методы

В ходе исследования была проведена экспертиза 72 региональных программ по преодолению бедности, осуществляемых в субъектах РФ, и содержащихся в них конкретных мероприятий в области занятости, заработной платы и социальной защиты населения.

Базой для изучения характеристик домохозяйств, оказавшихся за чертой абсолютной бедности, явились микроданные «Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах» (ВНДН), проведенного Росстатом в 2022 году². На их основе, с применением методов статистической обработки информации, сравнительного и логического анализа, классификаций и группировок, были изучены социально-экономические и демографические характеристики бедного населения в ряде регионов России.

² Выборочное наблюдение доходов населения (ВНДН). – URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/vndn-2022/index.html (дата обращения 01.11.2023)

Для аналитических целей исследования мы провели выборку статистических данных по членам домохозяйств со среднедушевыми доходами до 1,0 прожиточного минимума (ПМ), установленного в субъекте Российской Федерации по основным социально-демографическим группам. Характеристики данных групп изучены с учетом таких модальных признаков, как статус занятости главы домохозяйства, количество детей в домохозяйстве, тип и размер населенного пункта, в котором проживает домохозяйство, возраст и уровень образования главы домохозяйства и некоторых других.

Результаты

Характеристики бедности в региональном разрезе весьма дифференцированы. Они зависят от уровня социально-экономического и демографического развития субъектов РФ, который определяется ситуацией на региональных рынках труда, условиями проживания и доходами семей, доступностью социальной инфраструктуры и другими факторами, влияющими на уровень жизни населения.

Статистический анализ основных характеристик региональной бедности выявил ее основные особенности [1-3]:

- за черту бедности, как правило, попадают домохозяйства с детьми;
- по мере роста иждивенческой нагрузки уровень материальной обеспеченности домохозяйств обнаруживает тенденцию к снижению. Соответственно, многодетность приводит к большим материальным трудностям;
- лица со средним и средне-специальным образованием чаще оказываются ниже черты бедности, чем обладатели диплома о высшем образовании;
- высокий уровень бедности характерен для домохозяйств, в которых трудоспособные граждане имеют статус безработных, осуществляют трудовую деятельность на неполную ставку или в режиме неполного рабочего времени, получают низкую заработную плату (на уровне МРОТ или несущественно выше). Все это не позволяет обеспечить среднедушевой доход семье выше прожиточного минимума.

Согласно Указу Президента России от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года» в качестве одной из главных национальных целей развития страны определено двухкратное снижение показателя «уровень бедности» к 2030-му году³. Для достижения данной цели регионы России разрабатывают программы по снижению масштабов региональной бедности.

³ Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» / URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726> (дата обращения 11.10.2021)

Эти программы реализуются с учетом географической, социально-экономической, инфраструктурной специфики субъектов РФ.

Комплексный анализ 72 региональных программ снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума показал, что они направлены на рост доходов всех категорий проживающего здесь населения, в том числе повышение заработной платы на уровень, превышающий инфляцию; расширение социальной помощи семьям и одиноко проживающим гражданам; совершенствование условий предоставления социального контракта.

Основным, задающим показателем региональных программ является показатель «уровень бедности». Также используются такие важнейшие показатели, как реальные денежные доходы, реальная заработная плата, уровень безработицы и иные показатели, отражающие динамику социально-экономических процессов, влияющих на ситуацию с региональной бедностью.

Доходы от занятости и социальные выплаты формируют благосостояние подавляющей части российских семей. Поэтому для снижения уровня бедности необходимо выполнение двух главных условий. Первое – увеличение заработных плат занятых в экономике, и второе - предоставление того объема и состава социальной помощи, которые бы удовлетворяли потребности бедных домохозяйств и их членов на уровне усыновленных государством минимальных социальных гарантий (норм и нормативов).

В состав региональных программ по снижению уровня бедности включены мероприятия по индексации заработных плат работников предприятий и организаций, предоставляющих населению социальные услуги, увеличению объема предоставляемых работникам работодателями гарантий, развитию активных программ содействия занятости, снижению уровня «теневой» занятости и доходов от нее, стимулированию инвестиционной деятельности и развитию малого и среднего предпринимательства, самостоятельной занятости.

Большое значение для снижения бедности имеют осуществляемые в регионах России активные программы содействия занятости. Это дополнительное образование и профессиональное обучение граждан профессиям, востребованным на рынке труда, помощь в поиске работы и трудоустройстве безработных граждан, содействие занятости женщин, воспитывающих детей, организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан и др.

Вследствие того, что бедные домохозяйства с детьми составляют весомую долю в структуре бедности в большинстве субъектов РФ, основным направлением их социальной поддержки является предоставление

материальной помощи (детские пособия, региональная помощь семьям, имеющим трех и более детей, ежемесячное пособие студенческим семьям с детьми, субсидирование оплаты услуг ЖКХ и др.).

Особое место в системе социальной поддержки населения занимает социальный контракт. В соответствии с ним малоимущие граждане получают помощь по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию. Им возмещаются затраты на проведение стажировок по итогам обучения, оказывается поддержка в открытии стартапов и развитии самостоятельной занятости, в организации личного подсобного хозяйства и т.п.

Обсуждение

Различные аспекты прикладного анализа социально-экономического положения регионов и проблемы статистической оценки их развития отражены в работах Лайкама К.Э., Окладникова С.М., Захаровой Е.Н. [4-6] и других авторов.

Авторы солидарны во мнении, что для достижения целевых ориентиров регионального развития большую роль играет своевременная актуализация подходов к проведению статистических исследований и формированию показателей, обеспечивающих высокую эффективность мер государственного управления.

Ряд вопросов, связанных с применением действующих показателей, отражающих процессы бедности и влияние тех или иных мер государственной поддержки на ее динамику, требует дополнительного изучения. Это отмечается в работах Бобкова В.Н., Гришиной Е.Е., Зубаревич Н.В. [7-9] и других ученых.

Проведенный нами анализ выявил, что бедность остается одним из основных препятствий для успешного социально-экономического развития страны. Это определяет необходимость разработки и осуществления на федеральном и региональном уровнях новых, более эффективных механизмов борьбы с этим явлением. Решению данной задачи способствуют улучшение ситуации на рынке труда, содействие продуктивной, приносящей необходимый уровень дохода, занятости как в бюджетном, так и во внебюджетном секторах экономики, повышение производительности труда.

На основе актуальных статистических данных в каждом из субъектов РФ выполнена определенная работа по выявлению причин и особенностей бедности, выделению групп населения, социальная поддержка которых является приоритетной. Вместе с тем анализ статистических данных о ситуации с уровнем жизни в регионах России характеризуется разной степенью проработки. Статистика бедности, которой оперируют разработчики

региональных программ, формируется со значительным временным лагом, что затрудняет своевременную корректировку действующих мер, направленных на сокращение бедности.

Каждая из проанализированных региональных программ, как уже отмечено выше, содержит мероприятия по выполнению активных программ содействия занятости. Вместе с тем показатели, формируемые на основе региональной статистики в сфере содействия занятости, не позволяют явным образом отследить изменение денежных доходов домохозяйств до и после получения вышеперечисленных мер государственной поддержки, что затрудняет количественную (статистическую) оценку вклада активных программ содействия занятости в снижение уровня бедности в регионах и выбор наиболее эффективных практик.

Положительным примером развития системы государственной статистики в России является формирование системы показателей социального контракта и мониторинг на их основе уровня бедности домохозяйств, заключивших такой контракт. В настоящее время в рамках реализации социального контракта учитываются не только численность граждан, заключивших социальный контракт, размеры помощи в денежном и натуральном выражении, сведения о трудоустройстве граждан-участников программы социального контракта, но и сведения о доходах семей по итогам получения данного вида социальной поддержки, позволяющие сделать выводы о преодолении ими трудной жизненной ситуации по окончании срока действия социального контракта⁴.

ВЫВОДЫ

Анализ программ субъектов РФ по снижению бедности позволяет сформулировать вывод, что на формирование масштабов, структуры и особенностей региональной бедности определяющее влияние оказывают состояние региональных рынков труда, конкурентная среда, инфраструктура, отраслевая и экспортная ориентированность региональной экономики, доступность образования и здравоохранения, другие факторы.

Как мы отмечали ранее [1,2], основными характеристиками бедности в большинстве субъектов РФ являются:

- высокая доля бедных семей с детьми;
- бедность в сельской местности глубже, чем в городах;

⁴ Приказ Минтруда России и Федеральной службы государственной статистики от 30 сентября 2013 года N 506н/389 «Об утверждении методики оценки эффективности оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта». – URL: <https://docs.cntd.ru/document/499050722?marker> (дата обращения 01.11.2023)

- доходы малоимущих домохозяйств формируются, в основном, за счет низкой оплаты труда по найму в формальном секторе экономики;

- чаще всего работа в неформальном секторе обеспечивает более низкие доходы, чем занятость по найму на предприятиях и в организациях формального сектора;

- за черту бедности чаще попадают люди с невысоким образовательным и квалификационным уровнем;

- основной причиной попадания семей с детьми в зону риска монетарной бедности является низкий уровень оплаты труда работающих родителей;

- повышенный риск перехода семей с одним и двумя детьми за черту бедности связан с невозможностью получения ими того объема социальной помощи, который в соответствии с действующим законодательством гарантируется многодетным семьям.

Подытоживая сказанное, отметим, что реализация мер по сокращению бедности имеет на высокую общественную значимость. Однако наличие и сила эффекта их влияния на реальное сокращение численности малоимущих во многом остается дискуссионным вопросом и требует дополнительных научных исследований на основе совершенствования региональной статистики.

ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES)

1. Разумов А. А., Селиванова О. В. Бедность в России: региональные особенности и перспективные инструменты снижения ее уровня // Социально-трудовые исследования. – 2021. – № 4(45). – С. 75-88. – DOI 10.34022/2658-3712-2021-45-4-75-88. – EDN SNUWCF.
2. Разумов А. А. Селиванова О. В. Домохозяйства в зоне риска бедности: региональный аспект // Уровень жизни населения регионов России. – 2022. – Т. 18, № 2. – С. 236-247. – DOI 10.19181/lsprr.2022.18.2.8. – EDN JWLUEB.
3. Разумов А. А., Селиванова О. В. Влияние детских пособий и компенсационных выплат на снижение уровня бедности в регионах РФ // Социально-трудовые исследования. – 2023. – № 1(50). – С. 83-93. – DOI 10.34022/2658-3712-2023-50-1-83-93. – EDN LAOWFK.
4. Акаткин Ю. М., Лайкам К. Э., Ясиновская Е. Д. Связанные статистические данные: актуальность и перспективы // Вопросы статистики. – 2020. – Т. 27, № 2. – С. 5-16. – DOI 10.34023/2313-6383-2020-27-2-5-16. – EDN UXDNIN.
5. Золотарева О. А., Окладников С. М., Дарда Е. С. Конвергенция статистики и аналитики как фактор повышения качества стратегического управления // Государственная служба. – 2023. – Т. 25, № 1(141). – С. 21-30. – DOI 10.22394/2070-8378-2023-25-1-21-30. – EDN URMDKB.

6. Захарова Е. Н., Рябцев Н. В., Чистова М. В. Региональная статистика как системный институт обеспечения территориального развития // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2021. – Т. 11, № 7-1. – С. 84-92. – DOI 10.34670/AR.2021.10.12.008. – EDN PJAMDS.
7. Бобков В. Н., Гулюгина А. А., Колмаков И. Б., Одинцова Е. В., Черных Е. А. Мониторинг доходов и уровня жизни населения России - 2020 год [монография] / М.: «Фабрика офсетной печати», 2021. - 116 с.
8. Гришина Е. Е., Цацура Е. А. Влияние системы социальной поддержки на уровень бедности в регионах // Уровень жизни населения регионов России. – 2022. – Т. 18, № 3. – С. 368-377. – DOI 10.19181/lsprr.2022.18.3.8. – EDN ZPRAQA.
9. Zubarevich, N.V. Poverty in Russian regions in 2000-2017: factors and dynamics. Population and Economics. 2019. Vol. 3. No 1. P. 63-74. DOI: 10.3897/popecon.3.e35376 EDN: SXOTTO